

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS NUMÉRICO-EXPERIMENTAL DE MUROS A BASE DE BLOQUES HUECOS DE POLIESTIRENO TIPO SCREEN-GRID

METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE NUMERICAL-EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SCREEN-GRID TYPE ICF WALLS

*Ing. Hidai Calleja García¹
Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa²
Dr. Gerardo Altamirano de la Cruz³*

RESUMEN

Las construcciones en zonas de alta sismicidad sufren severos daños debido a una mala calidad de materiales y procesos constructivos, por esta razón surgen nuevos sistemas como los muros de bloques huecos de poliestireno expandido rellenos de concreto y acero de refuerzo. Uno de estos tipos son los muros screen-grid que se están utilizando en México. Sin embargo, los trabajos de investigación son escasos, por este motivo se propone una metodología para realizar un trabajo numérico-experimental mediante el cual se conocerá el comportamiento, modelos de daño, resistencia y capacidad de deformación, así como calibrar modelos numéricos. Esta información permitirá evaluar los niveles de confiabilidad estructural del sistema y adecuar en su caso, el proceso de diseño ante flexo-compresión y fuerza cortante.

ABSTRACT

Buildings in areas of high seismicity suffer severe damage due to inadequate quality materials and construction processes, for this reason new systems such insulated concrete form walls are emerging, this system is a combination of expanded polystyrene hollow blocks, concrete, and steel reinforcing bars. Nowadays, the most wall used in Mexico is the screen-grid wall type. However, research works are scarce, for this reason a methodology is proposed to carry out a numerical-experimental work through which the structural behavior, damage models, resistance and deformation capacity will be known, as well as to calibrate of numerical models. This information will allow to evaluate the levels of structural reliability of the system and to adapt the design process to bending-compression and shear forces if it is necessary.

Palabras clave: Muros screen-grid, flexo-compresión, cortante.

Key Words: Screen-grid walls, flexural-compression, shear.

INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción está creciendo apresuradamente, creando e implementando nuevos procesos y sistemas de construcción; frecuentemente estos sistemas son preferibles porque optimizan costos y tiempo en el proceso constructivo. Un claro ejemplo de dichos

¹ Ing. Hidai Calleja García, estudiante de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT). hicgar9@gmail.com

² Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa, coordinador de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT). stizapa@uagro.mx

³ Dr. Gerardo Altamirano de la Cruz, núcleo académico de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT). gerardocruz@uagro.mx

sistemas son los muros de concreto reforzado utilizando bloques de poliestireno que permanecen después del colado, específicamente el tipo screen-grid (ICF), que se están utilizando en la construcción de casa-habitación y edificios de mediana y baja altura. En México y en el estado de Guerrero ya existen construcciones con dicho sistema.

Por otro lado, el estado de Guerrero se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, de acuerdo con la zonificación sísmica de México se clasifica como zona D, (Sánchez Tizapa, 2016). Sin embargo, las estructuras predominantes son de autoconstrucción y realizadas a base de mampostería, cuyos materiales y procesos constructivos no tienen la calidad adecuada. Por lo que las estructuras han sufrido mayores daños ante eventos sísmicos de gran magnitud.

Por lo antes expuesto, es necesario estudiar el comportamiento estructural ante fuerzas laterales, evaluando la resistencia y comportamiento experimental de cuatro muros ICF con dos relaciones diferentes de esbeltez H/L. Además, modelar, analizar e interpretar los resultados de manera analítica comparándolos con los resultados experimentales, y por consiguiente, identificar las ecuaciones que definen la capacidad estructural de los muros, ya que no existen normas específicas para un buen diseño, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de este tipo de estructuras.

ANTECEDENTES

Historia

En 1831 el estireno fue aislado por primera vez en una corteza de árbol, Eduard Simon en 1839 destiló resina de ámbar, obteniendo un aceite al que llamó estiról, hoy conocido como estireno (Chávez, 2014). En 1865 se funda la empresa BASF en Alemania, que posteriormente sería el productor más representativo del material (Foronda & Palacios, 2017). Simultáneamente, McIntire inventa el poliestireno expandido, resultado de una mezcla de estireno con isobutano en exceso, lo cual generó la aparición de burbujas obteniendo un material menos denso al que denominó Styrofoam o Poliestireno expandido por sus siglas en Inglés (EPS), (Chávez, 2014).

En el año de 1930, la empresa BASF impulsa el desarrollo y producción del nuevo producto de poliestireno expandible con la marca denominada Styropor. Este año, el material fue utilizado por primera vez como un aislante en una de sus construcciones, años después se efectuaron pruebas, donde observó que las propiedades no habían sido alteradas (Foronda & Palacios, 2017). Gregori en 1966 patentó bloques de poliestireno denominados Foam Form. La idea resultó ser una gran innovación en la construcción aportando grandes beneficios, este nuevo diseño obtuvo prestigio recibiendo una patente canadiense y estadounidense, (Ponder, 2014); (Martínez, 2016), las características de los bloques se mantuvieron sin cambios durante 15 años consecutivos hasta que Gregori viajó a Alemania con el propósito de promover su idea para extender la fabricación del producto, (Martínez, 2016).

Para el año de 1951 se propaga la industria del poliestireno a México y en 1978 inicia la producción del EPS, (Chávez, 2014). Los mayores consumidores de los bloques de poliestireno son Canadá y Estados Unidos para la construcción de casas habitación.

Descripción de los bloques de poliestireno expandido (ICF)

Los bloques ICF son denominados así por sus siglas en inglés (Insulated Concret Form) (Martínez, 2016). ICF es un término que engloba todo aquel sistema constructivo mediante bloques apilables de cualquier material, entre los cuales se encuentra los de poliestireno expandido de alta densidad (EPS) que toman la función de cimbra y estos no son removidos. (Sandoval, 2016). Estos funcionan estructuralmente cuando son rellenos con concreto y refuerzo interior (Corrales, 2019).

Los muros ICF se dividen en tres categorías en función de la forma del bloque de poliestireno, (NAHB, 2002); (Sandoval, 2016). (véase **Figura 1**):

- Muro flat: Muro macizo de concreto con espesor uniforme originado por los bloques ICF.
- Muro waffle-grid: Muro macizo de concreto con elementos verticales y horizontales cercanos entre ellos y un alma de concreto entre los elementos creado por la forma de los bloques ICF. Los elementos verticales y horizontales son robustos en comparación con el alma, creando la apariencia de un waffle.
- Muro screen-grid: Muro de concreto con elementos verticales y horizontales cercanos entre sí y huecos entre los elementos, creados por el ICF; en otras publicaciones también se le denomina muro de rejilla entrecruzada o muro de postes y vigas.

Figura 1. Tipos de muros ICF: a) Flat wall, b) Waffle grid, c) Screen-grid, (Sandoval, 2016).

Martínez (2016) y Sandoval (2016) describen las características de los bloques ICF RST® con dimensiones: 1 m de largo x 0.3 m de alto y 0.2 m de ancho, cinco celdas internas de 10 cm x 10 cm, separadores de celdas de 10 cm, las paredes laterales tienen un espesor de 5 cm, (véase **Figura 2**).

Figura 2. Dimensiones de bloques ICF, (Martínez, 2016).

ICF RST® tienen cuatro presentaciones de bloques: bloques rectos aptos para construir muros lineales, bloques tapón, son para terminar o cerrar un muro, bloques izquierdo y derecho, se usan en las esquinas para dar dirección perpendicular a los muros, (Martínez, 2016). (véase Figura 3)

Figura 3. Presentaciones de bloques ICF, (Martínez, 2016).

Trabajos experimentales y analíticos

Mehrabi (2000) ensayó 5 muros de distintos tipos, 3 muros ICF (screen-grid, waffle-grid y Flat) y 2 más con estructura metálica y estructura de madera, sus dimensiones fueron de 8ft x 4ft con una relación H/L=2. En un primer paso se aplicó una carga axial, después se aplicó carga lateral monótona. En los muros donde fueron retirados los bloques se apreció el tipo de falla. Los muros ICF presentaron fallas a cortante mientras que los de estructura metálica y madera fallaron por pandeo.

Peter & Thomas (2011) construyeron 13 muros rectangulares con 2 relaciones H/L. Un primer grupo tuvo dimensiones 1.219 m x 3.251 m (longitud x altura), el segundo grupo de 3.658 m x 3.251 m. Se aplicó carga lateral cíclica y se consideró 3 casos de carga axial (peso propio, 178 KN y 534 KN), un muro le fue retirado el material de poliestireno para observar el tipo de falla. Las fallas comunes fueron flexión y cortante en núcleos.

Sandoval (2016) construyó 6 muros de forma rectangular variando su relación H/L. La carga axial aplicada fue 2.5 ton, después fueron aplicadas cargas laterales cíclicas, dos especímenes tuvieron 1.40 m x 1.20 m (longitud x altura), otros dos tuvieron 1.40 m x 1.80 m. La falla de los muros se presentó en los núcleos mediante agrietamientos, a dos especímenes se les retiró el bloque de poliestireno.

López, et al. (2021) ensayó 10 muros con dos formas distintas, 6 muros rectangulares de 1.20x2.14x0.20 m (longitud x altura x espesor) y 4 más con una forma T de dimensiones 1.16x2.14x0.1875 m con una relación H/L muy esbelta, se aplicaron cargas laterales monótonas y cíclicas sin considerar cargas axiales, los bloques de poliestireno fueron retirados para observar el tipo de falla, en todos los casos se presentó fallas por flexión.

A pesar de que hay trabajos de muros screen-grid, no se cuenta con información suficiente referente a una metodología para generar una modelación numérica para este tipo de estructuras.

Sandoval (2016) menciona la comparación de resultados experimentales con modelos analíticos realizados, sin embargo, no hay descripción de la modelación numérica, se observa evidencia que se realizó en un software llamado ABAQUS. (véase Figura 4)

Figura 4. Modelación numérica en ABAQUS, (Sandoval, 2016).

(Cao & Li, 2020), realizan un modelo numérico de un edificio de 3 metros de altura con 4 muros screen-grid y columnas en las esquinas, consideró como modelo constitutivo de daño plástico para concreto en el software ABAQUS, aplicando una masa adicional de 1500 kg. Para el registro de las ondas sísmicas obtuvo datos de los terremotos más fuertes ocurridos en china del año de 1940 y 1952, la historia de tiempo de las aceleraciones estuvo de 0.0 a 30.0 seg. mientras la aceleración máxima fue de 0.3 g., el concluye que los muros que no cuentan con aberturas son los que tienen mejor comportamiento durante los sismos, los muros con aberturas se pueden considerar mayor refuerzo para garantizar mejor resistencia. La

Figura 5 muestra la estructura modelada y la forma de los muros que se consideraron en el modelo.

Figura 5. Modelación numérica en ABAQUS y forma de muros, (Cao & Li, 2020).

(Abdellatif et al, 2019) realiza una modelación numérica de tres muros de diferente forma (véase Figura 6), sin embargo, los muros son a base de mampostería con refuerzo interior, para el modelo utiliza SeismoStruct, los resultados fueron comparados con muros que ya habían sido probados experimentalmente. Los datos obtenidos del modelo son: las relaciones cíclicas de carga y desplazamiento, la disipación de energía, la degradación de la resistencia y la rigidez y la ductilidad del desplazamiento.

Figura 6. Forma de los muros para modelación, (Abdellatif et al, 2019).

Puesto que, la información de modelos numéricos para este tipo de estructuras es escasa, Abdellatif et al, 2019, nos da una idea de modelación, no obstante, el material utilizado no son bloques de poliestireno, sin embargo, al ser removida la mampostería, la forma del muro permanecería exactamente como la apariencia de un muro screen-grid.

METODOLOGÍA

En este proyecto se estudiarán muros ICF tipo screen-grid porque son los más utilizados en México. Así, para lograr el objetivo planteado se propone la siguiente metodología:

1. Buscar y analizar información de fuentes confiables.
2. Determinar la cantidad de muros a ensayar en laboratorio.
3. Definir el software para desarrollar el modelo analítico.
4. Obtener los parámetros de diseño de acuerdo a las normas de concreto vigentes para la construcción de muros que serán ensayados en laboratorio.
5. Diseñar la mezcla de concreto.
6. Construir y ensayar muros ante carga lateral reversible y elaborar especímenes cilíndricos para obtener la curva esfuerzo deformación.
7. Analizar e interpretar los resultados experimentales de los muros ensayados.
8. Construir y analizar modelos numéricos de los muros.
9. Comparar resultados experimentales y analíticos.

RESULTADOS ESPERADOS

El análisis numérico-experimental definirá el comportamiento de los especímenes mediante una curva de histéresis y una envolvente de resistencia asociadas a los tipos de falla observados experimentalmente. Además, será posible calcular la rigidez inicial y su variación con el nivel de daño, la capacidad de deformación y el amortiguamiento. La resistencia a flexo-compresión y cortante será calculada y comparada con las normas vigentes. Por último, será posible calibrar un modelo numérico confiable.

CONCLUSIONES

Actualmente, hay evidencia de que los muros ICF tipo screen-grid están siendo utilizados en la construcción de la vivienda en México. Una parte de estas estructuras se encuentran desplantadas en zonas altamente sísmicas. Por este motivo, es fundamental el estudio numérico-experimental para observar su comportamiento ante fuerzas laterales, ya que no existe suficiente información de trabajos experimentales en el país para conocer su comportamiento y desarrollar un adecuado diseño sismo-resistente. Finalmente, también será posible determinar la confiabilidad estructural de este sistema constructivo sujeta a fuerzas laterales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdellatif et al, A. S. (2019). Numerical modeling of reinforced masonry walls under lateral loading at the component level response as opposed to system level response. *Ain Shams Engineering Journal*.
- Alvaro Lopez, R. B. (2021). Experimental study of in-plane flexural behavior of screee-grid insulated concrete form rectangular and T-shaped wall. *Engineering Structures, Volumen 247, 113128, ISSN0141-0296*.
- Cao, X., & Li, X. (2020). A numerical investigation of seismic performance for an RC frame with latticed concrete infill walls. *Materials Science and Engineering*.
- Chávez, O. H. (2014). Estudio de la interacción entre el proceso de extrusión y el EPS.

- Corrales, H. O. (2019). Indicaciones de construcción de sede social autosustentable mediante sistema de muros ICF. *Universidad Mayor, Facultad de Ciencias Constructor Civil, Santiago Chile*.
- Foronda, N. L., & Palacios, Z. O. (2017). Diseño de un proceso de fabricación de láminas de poliestireno expandido.
- López, A. O. (2009). Comportamiento mecánico del poliestireno expandido (EPS) bajo la carga de compresión. México: UNAM.
- Martínez, G. R. (2016). Proceso constructivo, análisis y revisión estructural del sistema constructivo RST® utilizado en el centro de salud de Mazatlán, Guerrero. *Repositorio de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero*.
- Mehrabi, A. (2000). In-plane lateral load resistance of wall panels in residential buildings. *R&D Serial No. 2403, Portland Cement Association, Skokie, IL*.
- Moreno, J. P. (2017). *El Primer Libro*. México: GANDHI.
- NAHB. (2002). Prescriptive Method for Insulating Concrete. *Washington, DC: Upper Marlboro, MD*.
- NAHB Research Center, I. (2001). In-Plane Shear Resistance of Insulating Concrete .
- NAHB, N. A. (2001). COSTS AND BENEFITS OF INSULATING CONCRETE FORMS FOR RESIDENTIAL CONSTRUCTION, Washington, DC, Upper Marlboro, M.
- Ponder, R. L. (2014). "An Analysis of Insulated Concrete Forms for Use in Sustainable Military Construction" . *Theses and Dissertations. 721*.
- Raymundo, M. G. (2016). Proceso constructivo, analisis y revision estructural, del sistema constructivo RST® utilizado en el centro de salud de Mazatlán, Guerrero.
- Sánchez Tizapa, S. ((2016).). Análisis de la problemática de la mampostería en la zona Centro del estado de Guerrero. . *Foro de estudios sobre Guerrero 2007-882X. II. 684. .*
- Sandoval, F. (2016). Metodología para el diseño estructural de muros Insulated Concrete Forms (ICF) ante cargas laterales. *Universidad de Aguascalientes*.
- Thomas, P. a. (2011). In-Plane Lateral Cyclic Behavior of Insulated. *Journal of Structural Engineering, Vol. 137, No.10, ASCE, ISSN 0733-9445/2011/10-1075–1084/\$25.00*.